

SODDALASHTIRILGAN TARTIBDA ISH YURITISHNING AHAMIYATI VA AFZALLIKLARI

Ibratova Feruza

Toshkent davlat yuridik universiteti professori,
yuridik fanlar doktori

Ismailov Abror

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15067037>

Annotatsiya

Maqolada soddalashtirilgan tartibda ish yuritish tushunchasi, uning ahamiyati, mohiyati va afzalliklari baen etilgan. Maqolada O'zboshimchalik bilan egallangan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini qaytarish va bunday yer uchastkalarida qurilgan uy-joy, bino, inshoot yoki boshqa ko'chmas mulk ob'ektlarini buzish bilan bog'liq ishlarni soddalashtirilgan tartibda yuritish bilan bog'liq normalarni Iqtisodiy protsessual kodeksiga ham kiritish lozimligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy ish, soddalashtirilgan tartib, sud ishlari, protsess, bosqich, optimallashtirish.

Yurtimizdagi bozor iqtisodiyoti davrida tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar, qonunlarga kiritilayotgan o'zgartirishlar sababli iqtisodiyot sohasida ko'plab yuridik shaxslar va yuridik shaxs tashkil etmagan holda YaTT maqomini olgan fuqarolar davlat ro'yhatidan o'tib, foaliyat ko'rsatmoqda.

Nazariyotchi olimlarning bir guruhi sud protsessini soddalashtirish, ya'ni ish ko'rishning muqobil usullarni tatbiq etishni taklif etsalar, ikkinchi guruh olimlar esa sud ishlarini yuritishni yanada optimallashtirish, ya'ni sud orqali himoyaning eng qulay shart-sharoitlarini yaratishni taklif etadilar. Bu o'rinda alohida to'xtalib o'tmoqchimizki, bizningcha, soddalashtirish tushunchasiga optimallashtirish nisbatan kengroq tushunchadir, chunki soddalashtirilgan tartibda ish yuritish, ayrim turdagigina sud ishlariga nisbatan qo'llanilsa, sud protsessida optimallashtirish barcha turdagi sud ishlari yuzasidan protsessning barcha bosqichlarini takomillashtirishni qamrab oladi .

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti usib borish bilan bilan birga, iqtisodiy sudlarda ish ko'rish hajmi ham yildan-yilga ortib bormoqda.

Bu borada, sud-huquq tizimida ham amalga oshirilayotgan islohatlar natijasida nizolarni soddalashtirilgan tartibda ko'rib chiqish belgilandi.

Sud ishlarini yuritishni soddalashtirish yoki optimallashtirish masalasi har doim nazariyotchi olimlar tomonidan tortishuvlarga sabab bo'lib keladi. Masalan, M.M.Mamasiddiqov tomonidan sudbyalarning ish yuklamalarini

kamaytirish maqsadida sud tartib-taomillarining soddalashtirilgan protsessual shakllarini ishlab chiqish fuqarolik protsessual qonunchilikni takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida baholansa, M.A.Cherebin esa fuqarolik ishlarini ularning o'ziga xos maxsus xususiyatlarini e'tiborga olmay, barcha ishlar uchun bir xil bo'lgan tartib-taomilning qo'llanilishi maqsadga muvofiq emasligi haqidagi fikrlarni ilgari suradi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 20 martdagi qonuniga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy protsessual kodeksiga qo'shimcha, 231-bob soddalashtirilgan tartibda ish yuritish bo'yicha to'ldirildi. Mazkur bob, IPKning 2031-moddadan 2035-moddalarini o'z ichiga qamrab oladi.

Soddalashtirilgan ish yuritish da'vo ishini yuritishning umumiy qoidalariga ko'ra, o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olingan holda sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

Xo'sh, aynan qanday ishlar soddalashtirilgan tartibda ko'rib chiqiladi.

Agar da'voning bahosi yuridik shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravaridan, yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan besh baravaridan oshmasa, da'vo arizalari bo'yicha ishlar soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqilishi lozim.

Ayrim olimlar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallangan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini qaytarish va bunday yer uchastkalarida qurilgan uy-joy, bino, inshoot yoki boshqa ko'chmas mulk ob'ektlarini buzish bilan bog'liq ishlarni soddalashtirilgan tartibda yuritish bilan bog'liq normalarni FPKda kiritish taklifini ilgari suradi. Biz ham aynan shu taklifni qo'llab-quvvatlagan holda Iqtisodiy protsessual kodeksiga ham kiritish lozim deb hisoblaymiz.

Ta'kidlash lozimki, korporativ nizolar bo'yicha ishlar, huquqiy ta'sir choralari qo'llash to'g'risidagi ishlar soddalashtirilgan tartibda ko'rib chiqilmaydi.

Shuningdek soddalashtirilgan ish yuritishga uchinchi shaxs kirishsa yoki soddalashtirilgan tartibda ko'rib chiqilishi mumkin bo'lmagan qarshi da'vo kelib tushsa, sud ishni da'vo ishini yuritishning umumiy qoidalari bo'yicha ko'rish haqida ajrim chiqaradi.

Quyidagi hollarda ham xuddi shunday yo'l tutiladi:

Ishni soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqish davlat sirining, tijorat sirining yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirning oshkor qilinishiga olib kelishi mumkin bo'lsa;

Qo'shimcha holatlarni aniqlash yoki qo'shimcha dalillarni tekshirish, shuningdek dalillarni ular turgan joyda ko'zdan kechirish va tekshirish, ekspertiza tayinlash yoki guvohlarning ko'rsatuvlarini eshitish zarur bo'lsa;

Bildirilgan talab boshqa talablar bilan bog'liq bo'lsa, shu jumladan uchinchi shaxslarga taalluqli bo'lsa yoki mazkur ish bo'yicha qabul qilingan sud hujjati bilan uchinchi shaxslarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzilishi mumkin bo'lsa.

O'zaro bog'liq bo'lgan bir nechta talab bildirilgan bo'lib, ulardan biri soddalashtirilgan tartibda ko'rilishi mumkin, boshqalari esa bunday tartibda ko'rilishi mumkin bo'lmasa, barcha talablar umumiy tartibda ko'riladi.

Bu holatda esa, sudning ish yuritishning umumiy qoidalar bo'yicha chiqarilgan ajrimiga asosan ishni ko'rish boshidan boshlanadi.

Soddalashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqilgan ish bo'yicha hal qiluv qarori, agar apellyatsiya shikoyati (protesti) berilmagan bo'lsa, qabul qilinganidan keyin o'n kun o'tgach qonuniy kuchga kiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PQ-300-son qaroriga 4-ilova sifatida qabul qilingan O'zbekiston — 2030» strategiyasining qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish yo'nalishi bo'yicha 2023 yilga mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasining "Davlat organlari va mansabdor shaxslarning faoliyati ustidan samarali sud nazoratini o'rnatish hamda ma'muriy adliya tizimini yanada rivojlantirish" deb nomlangan 85-maqsadning 21-bandida nizolarni muqobil hal etishda mediatsiya institutini rivojlantirish orqali fuqarolarning buzilgan huquqlarini soddalashtirilgan tartibda himoya qilishga oid vazifani amalga oshirish uchun mediatsiya qo'llaniladigan sohalar doirasini kengaytirish, mediatorga doir talablarni qayta ko'rib chiqish, Hakamluk sudlari faoliyati hamda hakamluk muhokamasini xalqaro standartlarga moslashtirish kabi amaliy chora-tadbirlarning belgilanganligi kelgusida nizolarni hal qilishning muqobil usullarini yanada rivojlantirish maqsadida qo'yilgan navbatdagi muhim qadam sanaladi.

Nizolapni hal qilishning muqobil usullaridan foydalanish tapalab uchun salbiy oqibatlarini keltirib chiqarmaydi, balki aksincha, ularga ishonchli aloqalarning saqlanib qolishi va epishilgan kelishuv natijasida ishbilapmonlik aloqalarni davom ettirishga imkon bepadi. Jamiyat pivojlangan sapi fuqapolarning o'zaro huquqiy munosabatlari bilan bir qatorda mulkchilik shaklidan qat'i nazarp, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni taptibga solish, shuningdek, nizolapni hal qilish usullari ham

takomillashib bopavepadi . Shu sababli soddallashtirilgan tartibda ish yuritishda ham, agar taraflar tomonidan kelishuv bitimi yoki medatsiya kelishuvi taqdim etilsa, ko'rib chiqish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Ta'kidlash lozimki, soddallashtirilgan ish yuritish tartibida ko'rib chiqilgan ish bo'yicha hal qiluv qarori sud tomonidan beriladigan ijro varaqasi asosida majburiy ijro etiladi.

Apellyatsiya shikoyati (protesti) berilgan taqdirda hal qiluv qarori, agar u bekor qilinmagan bo'lsa, apellyatsiya instantsiyasi sudining qarori qabul qilingan kundan e'tiboran qonuniy kuchga kiradi.

Ushbu institutning da'vo, alohida tartibdagi ish yuritishdan farqi sud muhokamasi o'tkazilmaydi, sud buyrug'idan farqi ish bo'yicha hal qiluv qarori qabul qilinib, qaror nizoli ishlar bo'yicha qabul qilinadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflar kiritilmoqda:

1. O'zboshimchalik bilan egallangan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini qaytarish va bunday yer uchastkalarida qurilgan uy-joy, bino, inshoot yoki boshqa ko'chmas mulk ob'ektlarini buzish bilan bog'liq ishlarni soddallashtirilgan tartibda yuritish bilan bog'liq normalarni Iqtisodiy protsessual kodeksiga ham kiritish.

2. Soddallashtirilgan tartibda ish yuritishda jaraenida ham kelishuv bitimini tuzish va mediatsiya kelishuvini joriy qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қучқаров Х. А. ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИ БОСҚИЧЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ //Государство и право. – 1980. – №. 1. – С. 208.

2. Мамасиддиқов М.М. Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари шароитида фуқаролик процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишлари // “Судҳуқуқ ислоҳотларининг истиқболлари: кеча ва бугун” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. –Тошкент: ТДЮИ. 2010. –Б. 11-12.

3. Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. – М: Городец, 2001. – С. 55.

4. Абдухакимов М. Т. Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD).

5. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 07/23/300/0693-сон. <https://lex.uz/uz/docs/6600390>

6. Марипова С. А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА НИЗОЛАРНИ
МУҚОБИЛ ҲАЛ ЭТИШГА ОИД ИСЛОҲОТЛАР //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т.
39. – С. 207-210.

